

GAMIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS

DOI: 10.5281/zenodo.18045470

Jeferson Afonso de Campos Netto¹

¹ Mestrado em Educação - Universidad del Atlântico

contato@nettosegsaude.com.br

Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu55>

AT16: Pesquisa científica e Inovação Tecnológica.

RESUMO: O artigo discute a importância da capacitação em Segurança e Saúde no Trabalho (SST) ao longo da história, mostrando que a preocupação com a segurança acompanha a humanidade desde os povos primitivos até o contexto atual das indústrias. Com a Revolução Industrial, surgiram novos riscos no ambiente de trabalho, o que levou à criação de leis e Normas Regulamentadoras (NRs) para proteger os trabalhadores e prevenir acidentes. Apesar da obrigatoriedade desses treinamentos, muitos ainda são realizados de forma tradicional, com excesso de teoria, pouca prática e baixo engajamento dos trabalhadores. Esse modelo acaba gerando pouca retenção do conhecimento e dificuldade na adoção de comportamentos seguros no dia a dia. Nesse cenário, o artigo apresenta a **gamificação** como uma estratégia inovadora para a capacitação em SST. A gamificação utiliza elementos de jogos, como desafios, pontuações, rankings e feedbacks imediatos, para tornar o aprendizado mais dinâmico, motivador e participativo. Estudos indicam que essa abordagem aumenta o engajamento, melhora a retenção do conhecimento e estimula atitudes proativas em relação à segurança. O texto também destaca que a gamificação permite simulações de situações reais de risco em ambientes seguros, ajudando os trabalhadores a tomar decisões corretas sem exposição a perigos reais. Além disso, contribui para o desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais, fortalecendo a cultura de segurança nas empresas. Por fim, o artigo aponta desafios para a implementação da gamificação, como resistência cultural, custos iniciais e a necessidade de um bom planejamento pedagógico. Mesmo assim, conclui que a gamificação é uma perspectiva promissora para modernizar a capacitação em SST, tornando-a mais eficaz, atrativa e alinhada à prevenção de acidentes no ambiente de trabalho.

Palavras-chave: Gamificação; Segurança e Saúde no Trabalho; Capacitação profissional; Inovação tecnológica; Engajamento no aprendizado.

1. INTRODUÇÃO

Nas sociedades humanas, a necessidade de se manter a segurança de si mesmo e da própria família é uma preocupação constante, sendo tão relevante quanto a própria sobrevivência. Como sabemos, no princípio da humanidade, os homens conviviam em harmonia com a natureza e se alimentavam da caça, da pesca e dos frutos que coletava (Silva, 2023). Esse estilo de vida deu origem à necessidade de os homens elaborarem técnicas para preservarem suas vidas e ao mesmo tempo, garantir sua subsistência (Silva, 2023) Nesse contexto, a segurança se manifestava na inteligência coletiva para desenvolver técnicas de caça e de defesa contra ameaças advindas dos animais selvagens que coabitavam o mesmo ambiente

que os povos primitivos (Silva, 2023). No entanto, essa necessidade de antecipação e controle de riscos evoluiu à medida que os homens transformaram suas formas de se organizar social e, sobretudo, economicamente.

Sob esse aspecto, contrariamente, ao que ocorria nas sociedades primitivas, após o processo de colonização, sobretudo, no território brasileiro, surgiu a escravidão dos europeus com relação aos indígenas, trazendo como consequência as desigualdades sociais. (Silva, 2023) É importante, porém, percebermos que foi nesse contexto que surgiu a produção de excedentes e posteriormente, o processo de industrialização advindo da Revolução Industrial, culminando na consolidação do sistema capitalista.

Por outro lado, essas transformações socioeconômicas culminaram na origem de um espaço laboral até então inexistente nas sociedades primitivas (Coggiola, 2010). O trabalho agora supervisionado pelo proprietário das fábricas repercutiu em novos e complexos riscos para a vida dos trabalhadores no exercício de suas atividades (Coggiola, 2010). Isso ocorreu porque a introdução do maquinário pesado gerou um aumento da exposição a acidentes e doenças ocupacionais, sendo necessária, a construção de Normas Regulamentadoras que visassem à prevenção a acidentes no ambiente de trabalho. A partir disso, foi instituído, o uso dos EPIs pela NR6 e a NR23 sobre a proteção contra o incêndio dentre outros. Desse modo, a capacitação dos trabalhadores das indústrias no tocante ao uso adequado dos EPIs, na aplicação de primeiros socorros e a adoção de procedimentos preventivos contra incêndios e outras emergências tornou-se obrigatória.

Todavia, a eficácia da capacitação em SST vem sendo frequentemente compreendida como um procedimento técnico e obrigatório para que os funcionários sejam contratados ou permaneçam na empresa, sem que estes sejam conscientizados sobre a necessidade de sua capacitação. Além disso, os métodos tradicionais e que priorizam o aspecto teórico em detrimento da prática resultam em baixa retenção do conhecimento e falta de engajamento dos profissionais participantes das formações. Desse modo, compreendemos que a capacitação em segurança do trabalho deve aliar à teoria e à prática de forma motivadora, lúdica, promovendo a aprendizagem efetiva e o engajamento dos funcionários no processo de capacitação em SST.

É nesse contexto que a gamificação – a aplicação de elementos de design de jogos em contextos não lúdicos surge como uma alterna pedagógica promissora. Ao utilizar mecânicas como desafios, feedbacks e recompensas, a gamificação possui potencial para transformar a aprendizagem em SST em uma experiência didática ativa e motivadora, repercutindo em comportamentos seguros e minimizando os riscos de acidentes no âmbito laboral de maneira

eficiente.

Diante disso, o presente artigo apresenta como objetivo principal, analisar o potencial e os principais desafios do uso de gamificação na capacitação técnica de trabalhadores nas principais Normas Regulamentadoras de Saúde e Segurança no Trabalho (SST). Para tanto, o estudo teve como enfoque metodológico, a revisão bibliográfica, de cunho qualitativo, sendo contemplados nesse recorte teórico, estudos acadêmicos sobre a evolução histórica de proteção ao trabalhador, o papel e a relevância das Normas Regulamentadoras bem como a definição e as vantagens da gamificação como estratégia didática na simulação de riscos e tomadas de decisões.

2. METODOLOGIA

O presente artigo adota como método científico, a pesquisa bibliográfica. Este tipo de pesquisa é essencialmente desenvolvido com base em material já elaborado, constituído por artigos científicos, livros, dissertações, teses e legislação pertinente ao tema como as Normas Regulamentadoras (NRs) brasileiras. O processo metodológico envolveu a coleta de fontes de dados, a análise crítica, a síntese e sistematização das informações coletadas.

Para tanto, realizou-se uma busca sistemática em bases de dados acadêmica como a Scielo, Google acadêmico e Periódicos CAPES bem como a utilização de termos chaves relacionados à segurança do trabalho, à capacitação, métodos tradicionais de treinamento, gamificação e engajamento corporativo. Posteriormente, o material coletado foi submetido a uma leitura aprofundada e crítica, visando identificar os conceitos centrais, as lacunas dos métodos convencionais de treinamento em SST e as vantagens e desafios da aplicação da gamificação em contextos corporativos. As informações foram organizadas e sistematizadas para construir a fundamentação teórica, permitindo o diálogo entre os tópicos inerentes à legislação de SST, os desafios da formação tradicional e o potencial inovador da gamificação, culminando na análise do tema central: a gamificação na capacitação em SST. A escolha da pesquisa bibliográfica justifica-se pela necessidade de consolidar o conhecimento existente sobre o tema, oferecendo um panorama atualizado em um embasamento teórico robusto para as discussões e perspectivas da gamificação no contexto da segurança no ambiente laboral.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Segurança e saúde no trabalho (SST): definição de segurança, saúde ocupacional, riscos e perigos no ambiente de trabalho

A segurança e a saúde no ambiente laboral são, na atualidade reconhecidas como parte relevante do sucesso corporativo, tendo em vista, que são os funcionários que desempenham suas funções a fim de entregarem produtos ou serviços de qualidade. (Camargo, 2016) Nesse sentido, preservar a saúde e a segurança dos funcionários no ambiente de trabalho é preservar a própria produção e a continuidade da empresa. (Camargo, 2016)

É pertinente ainda, observarmos que ao longo da história da humanidade, o conceito de trabalho e os riscos impostos pelo ambiente laboral se modificaram, exigindo novas estratégias no tocante à preservação da segurança bem como da saúde dos trabalhadores. Conforme Camargo (2016), os riscos na prática laboral surgiram ainda, na sociedade primitiva, época em que os homens realizam a prática da caça para a sobrevivência e precisam buscar proteção contra os animais selvagens e também contra os fenômenos da natureza como o sol intenso, o frio ou a chuva.

Embora, essas atitudes já demonstrem certa preocupação do homem tanto no tocante à segurança como na prevenção de doenças, as primeiras evidências de preocupação com a saúde ocupacional aconteceram na sociedade egípcia, quando os trabalhadores passaram a usar máscaras feitas de bexigas carneiro para se protegerem da poeira em minas (Camargo, 2016). Somado a isso, os escravos que lidavam com mortalhas de cadáveres adquiriam doenças pulmonares e os marinheiros que faziam longas travessias desenvolviam escorbuto, uma doença provocada pela falta de vitamina C como resultado de uma dieta pobre desse nutriente (Araújo, 2010)

Todavia, o primeiro trabalho acadêmico aprofundado sobre as doenças relacionadas ao ambiente de trabalho foi publicada em 1700 por Bernardino Ramazzinni, considerado o “pai da Medicina do Trabalho”, o qual descreveu 100 profissões, realizando entrevistas com trabalhadores doentes a fim de identificar os principais riscos inerentes às distintas atividades laborais (Camargo, 2016).

No tocante à legalização da Segurança e saúde como direito do trabalhador, Camargo (2016, p. 23) explica que a primeira lei de proteção aos trabalhadores surgiu em 1802, na Inglaterra e denominava-se “Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes”. Conforme Araújo (2010), foi no século XX que surgiram as primeiras legislações que se preocupavam com a saúde do trabalhador, no entanto, se restringiam à proteção do corpo físico do trabalhador, o qual era considerado o ponto de impacto da exploração laboral, sem considerar, impactos das atividades

laborais na saúde mental dos trabalhadores.

De acordo com Araújo (2010), a fase mais primitiva da legislação sobre acidentes laborais se deu por meio da criação do Código Comercial e do Código Civil em 1850, sendo que o primeiro trata sobre acidentes imprevistos no ambiente de trabalho e normas sobre acidentes em embarcações e em navios. Posteriormente, foi realizada, na cidade de Bruxelas, em 1897, uma conferência internacional, resultando na criação da Associação Internacional para a Proteção Legal dos Trabalhadores, órgão que precedeu a Organização Internacional do Trabalho (OIT), sendo essa, fundada no ano de 1919, na cidade de Genebra (Camargo, 2016).

A partir disso, distintos decretos foram criados com o objetivo de consolidar o sistema de Gestão de Segurança e Saúde (SST), permitindo a criação de normas específicas para assegurar a proteção dos trabalhadores e a preservação da saúde física e mental. Assim, considerando a concepção de saúde como o completo bem estar físico, mental e social, a saúde ocupacional se refere à promoção do mais alto grau de bem-estar dos trabalhadores, prevenção dos desvios de saúde devido às condições inadequadas do ambiente de trabalho, a proteção contra fatores ou agentes prejudiciais à saúde e adequação do emprego às aptidões psicológicas e fisiológicas (OIT – OMS apud Camargo, 2016)

3.2. Legislação e normas regulamentadoras (NRS) na obrigatoriedade e padronização da capacitação

A segurança do trabalho vem modificado a forma como é compreendida à medida que os ambientes laborais e as relações entre patrões e empregados se modificam, estipulando novas obrigações ao empregador, inclusive, a preservação da saúde e a garantia da segurança no ambiente laboral. Como sabemos, inicialmente, o trabalho era realizado de forma autônoma e estava relacionado com a busca pela sobrevivência, sendo a segurança contra os animais ferozes, algo relevante naquele contexto. Após a evolução dos ambientes de trabalho e o surgimento das indústrias, surgiram novos riscos e doenças ocupacionais bem como obrigações com relação à preservação da saúde e segurança dos trabalhadores.

Nesse contexto, surgiram distintos decretos para tratar sobre os acidentes no ambiente laboral e sua prevenção, legislações que precederam a criação de Normas Regulamentadoras a serem seguidas como forma de proteção e prevenção de acidentes em contextos laborais.

3.3. Desafios da capacitação em segurança do trabalho numa perspectiva

tradicional: uma análise crítica sobre os métodos convencionais de treinamento e limitações na participação e aquisição do conhecimento

A capacitação em Segurança e Saúde no Trabalho (SST) surgiu a partir da necessidade de orientar os funcionários no que tange a como se comportarem diante de situações emergenciais nos ambientes laborais bem como a preservarem sua própria segurança, minimizando os riscos de acidentes. Sob esse aspecto, podemos perceber que a capacitação em segurança do trabalho possui finalidade pedagógica, devendo a aquisição desse conhecimento específico, resultar na adequação do exercício laboral por meio do uso dos equipamentos e estratégias de segurança.

Sob esse aspecto, vale salientar ainda, que o ensino em SST envolve a explicação de Normas Regulamentadoras que regem os princípios da segurança no ambiente de trabalho, sendo a parte teórica, essencial ao longo da capacitação. Todavia se faz necessário que os trabalhadores se conscientizem a importância de seguir essas normas e que aprendam como incorporá-la à rotina laboral. Desse modo, a capacitação em SST enquanto atividade pedagógica surge a partir de um planejamento, por meio do qual é escolhida, uma metodologia de ensino, que em tese, cooperaria com a habilitação dos trabalhadores à inserção dos equipamentos e estratégias de segurança em suas rotinas laborais.

Assim, como ocorre na educação básica, a capacitação em SST numa perspectiva tradicional, tem sido historicamente dominada por métodos que se apoiam na transmissão passiva da informação, algo que é inviável para uma real habilitação dos trabalhadores no que tange à aquisição da prática no uso de equipamentos e procedimentos de segurança a serem adotados em situações emergenciais. Em vez, disso, acontece uma abordagem centrada em longas palestras expositivas, onde o instrutor é considerado como o detentor do conhecimento e o trabalhador, um receptor passivo.

Conforme Buzzi (2013), a capacitação em segurança do trabalho precisa partir da premissa de que todos os envolvidos nesse processo precisam estar comprometidos em assegurar identificar possíveis riscos e ao mesmo tempo, adotar mecanismos simples de segurança, transformando esse comportamento em uma cultura no ambiente de trabalho. Nesse contexto, os conteúdos formativos precisam ser contextualizados a fim de que os trabalhadores associem o treinamento à necessidade de minimizar riscos presentes no ambiente real de trabalho, sendo a dissociação entre teoria e prática um dos principais desafios para a efetividade da capacitação em SST (Rodrigues, 2023). Desse modo, a mera conformidade documental, ou seja, o treinamento pelo treinamento, visando apenas o certificado substitui a conformidade

comportamental inerente à internalização e a aplicação rela das práticas seguras. (Buzzi, 2013)

Além disso, a abordagem tradicional do treinamento em SST tende a gerar baixo engajamento, tendo em vista, que treinamentos que priorizam a teoria em detrimento da prática resultam em fadiga mental e pouca retenção dos conteúdos. Isso acontece porque as capacitações que fundamentadas numa metodologia tradicional de ensino são planejadas para satisfazer as exigências mínimas das Normas Regulamentadoras (NRs), resultando em um conteúdo genérico e descontextualizado da realidade operacional específica de cada setor e posto de trabalho. Conforme apontado por Mendes (2015), a falta de adequação dos treinamentos ao nível de risco rela e às condições de trabalho existentes transforma a segurança em um conjunto de regras abstratas, percebidas como um fardo regulatório, e não como uma ferramenta de autoproteção. Tal prioridade na forma sobre o conteúdo gera uma apatia generalizada, onde o trabalhador cumpre a carga horária sem, de fato, incorporar a consciência crítica necessária para identificar e intervir proativamente nas situações de perigo.

3.4. Gamificação: origem, conceituação e vantagens para o engajamento e a aprendizagem efetiva

A gamificação configura-se como um campo de aplicação multidisciplinar que consiste no uso de elementos, mecanismos e técnicas de design de jogos em contextos que não são lúdicos por natureza, como estratégia para influenciar o comportamento e aumentar o engajamento dos indivíduos (Silva, 2020). Seu crescimento expressivo no contexto brasileiro e mundial reflete o reconhecimento de seu potencial para transformar tarefas consideradas complexas ou desinteressantes em experiências motivadoras.

Embora a aplicação de incentivos lúdicos em ambientes formais remonte a práticas antigas, a popularização do termo gamificação é um fenômeno recente, impulsionado pela evolução do design de jogos digitais. O conceito não se restringe à criação de um jogo completo, mas sim à inserção estratégica de componentes lúdicos que exploram a atração natural humana por desafios e recompensas (Silva, 2020) Tais elementos incluem mecanismos como pontuações, rankings e feedbacks imediatos. Portanto, o objetivo principal da gamificação é gerar engajamento, transformando a percepção da tarefa de uma obrigação para um desafio prazeroso (Silva, 2020)

Sob esse aspecto, Lopes (2015) menciona a Teoria da autodeterminação que combina motivação extrínseca e intrínseca, cooperando com o engajamento do indivíduo na execução de determinada tarefa. A Teoria da Autodeterminação foi criada ainda, na década de

70 e se trata de uma teoria sociocognitiva que investiga os fatores que influenciam os indivíduos na forma como escolherem e realizam determinados comportamentos (Deci e Ryan, 2000 apud Lopes, Toda e Brancher, 2018). Nesse sentido, no contexto da gamificação, a motivação intrínseca está relacionada à própria oportunidade de expressar as habilidades, sendo as motivações extrínsecas, relacionadas a recompensas como pontuações, placares contendo rankings dentre outros (Kalat, 2011 apud Lopes et al., 2018)

Ao mesmo tempo, a Teoria da Autodeterminação (TAD) parte da premissa de que o comportamento dos indivíduos é influenciado por três pilares fundamentais: autonomia, representada pelo sentimento de controle sobre as próprias ações, a competência ou domínio de determinadas habilidades e o relacionamento ou percepção de pertencimento, representada pela interação entre os sujeitos no momento da realização de tarefas coletivas, comuns em ambientes de gamificação (Lopes, 2018). Ao satisfazer essas necessidades, a gamificação promove a motivação intrínseca, onde a atividade é realizada por satisfação na própria execução e não apenas por prêmios externos.

Outro conceito psicológico relevante é o estado de fluxo (Flow), descrito por Silva (2020) como uma condição de imersão total e uma concentração plena na atividade. A gamificação busca projetar experiências que mantenham o usuário na zona de flow, onde há um equilíbrio entre o nível de dificuldade do desafio e as habilidades do participante. Assim, a progressão dos desafios nos sistemas gamificados é crucial para manter a atenção e evitar tanto o tédio quanto a ansiedade advinda de desafios muito altos, garantindo o interesse e a persistência na tarefa (Silva, 2020)

Diante disso, a intervenção da gamificação manifesta-se de forma acentuada na modulação do comportamento por meio de um processo que começa na motivação extrínseca e pode evoluir para a intrínseca. Isso acontece porque inicialmente, o uso de recompensas atua como esforço positivo imediato, facilitando a adesão inicial a novos comportamentos provenientes da participação nas tarefas gamificadas. (Silva, 2020) Nesse contexto, a principal vantagem da gamificação reside na sua capacidade de estimular a motivação intrínseca.

Ao fornecer o reconhecimento social, representado por rankings e status e feedback contínuos sobre o progresso e a sensação crescente de domínio sobre o conteúdo, os elementos lúdicos transformam a tarefa em algo que os indivíduos desejam realizar por satisfação própria. Assim, o foco da ação se desloca da recompensa externa para a satisfação derivada do próprio ato de progredir e superar desafios, fomentando a persistência e o engajamento a longo prazo (Silva, 2020).

Com isso, a gamificação no âmbito educacional e de treinamento corporativo torna-se uma ferramenta para potencializar o aprendizado e a retenção do conhecimento. Conforme Lopes, Toda e Brancher, (2018), o uso de elementos de jogos pode mitigar a monotonia do e-learning tradicional e aumentar significativamente a participação e a frequência dos alunos nas tarefas. Além disso, diferentemente do que acontece em metodologias tradicionais de ensino, na gamificação, o erro não é compreendido como uma falha punitiva, mas como mecanismo de feedback imediato e a oportunidade de nova tentativa (Silva, 2020). Essa abordagem incentiva a experimentação e a exploração do conteúdo sem o receio de fracasso, o que é fundamental para a construção ativa do conhecimento e a fixação do aprendizado por meio da prática. (Lopes et al., 2018)

Além disso, elementos como desafios em equipe e competência construtiva (leaderboards) não apenas reforçam o conteúdo técnico, mas também promovem o desenvolvimento de habilidades socioemocionais essenciais, como a colaboração, a comunicação e a resolução criativa de problemas (Silva, 2020). Em síntese, a gamificação, ancoradas em sólidas bases psicológicas, transcende a mera aplicação de recompensas. Ela estrutura a jornada de aprendizado ou de mudança comportamental de forma a satisfazer as necessidades intrínsecas humanas por competência e autonomia, tornando a aquisição do conhecimento, envolvente e eficaz.

3.5. Aplicações da gamificação em contextos corporativos: revisão sobre o uso da gamificação em treinamento, desenvolvimento de habilidades e gestão de desempenho

A gamificação, definida como o uso de elementos de design de jogos em contextos que não são de jogo tem se consolidado como uma estratégia inovadora e eficaz no ambiente educacional brasileiro, inclusive em contextos corporativos (Lopes et al., 2018). Essa abordagem aproveita o potencial motivacional inerente aos jogos para engajar colaboradores em atividades que, de outra forma, seriam consideradas monótonas ou menos atrativas, como treinamentos, processos de aprendizado e acompanhamento de desempenho (Lopes et al., 2018). O foco reside em criar uma experiência envolvente, utilizando mecânicas como pontuação, rankings, desafios, recompensas e feedbacks imediatos (Lopes et al., 2018)

Um dos campos de aplicação mais evidentes da gamificação no mundo corporativo é o treinamento e o desempenho de colaboradores. Isso porque o treinamento gamificado é uma modalidade que incorpora a mecânica de jogos para turbinar a capacitação (Borges, 2023). Estudos têm demonstrado que sistemas gamificados tendem a apresentar

melhores resultados em comparação com métodos tradicionais (Lopes et al., 2018) Isso acontece porque a gamificação ativa mecanismos psicológicos, fazendo com que os participantes se sintam mais competentes e autônomos, o que eleva a motivação intrínseca (Silva, 2020) Além disso, a interatividade, o feedback imediato e a possibilidade de praticar em um ambiente simulado facilitam a memorização e a posterior aplicação do conhecimento (Borges, 2023)

Conseqüentemente, a gamificação coopera com o desenvolvimento de habilidades necessário ao ambiente de trabalho moderno, sobretudo, no tocante à aquisição de conhecimentos inerentes a usos de equipamentos de proteção e procedimentos de segurança em ambientes laborais. A técnica permite que o treinamento seja realizado com o objetivo de aprimorar tanto as competências técnicas (hard skills) quanto habilidades comportamentais (soft skills) (Borges, 2023) No tocante ao desenvolvimento de habilidades comportamentais, Borges (2023) menciona o fato de que elementos gamificados como desafios de equipe e cenários de tomadas de decisões podem ser usados para aprimorar a colaboração, a comunicação, a liderança e a resolução de problemas no ambiente corporativo. É o que acontece, quando são utilizadas, simulações de situações de riscos exigindo uma reflexão e a tomada de decisões diante do contexto apresentado como em ambientes de gamificação que simulam incêndios ou a necessidade de atendimentos em primeiros socorros.

Com isso, há a conscientização por patê dos trabalhadores no tocante à necessidade de aquisição de tais conhecimentos, tendo em vista que por meio das simulações de situações emergenciais reais, passam a compreender a relevância da adoção de equipamentos e procedimentos de segurança. Conseqüentemente, a gamificação inserida nesse contexto promove a mudança de comportamento que passam a serem cada vez mais comprometidos com a segurança própria e dos demais no ambiente corporativo. Assim, inicialmente, a gamificação, ao inserir processos de recompensa e progressão, favorece a promoção de mudanças que, podem, inicialmente, encontrar resistência, transformando a obrigação em uma busca pela superação (Borges, 2023)

No tocante ao desempenho dos colaboradores, a gamificação transforma o acompanhamento de metas mais dinâmico e motivador. (Borges, 2023) Ao estabelecer metas como missões ou desafios a serem superados e utilizar sistemas de pontuações e rankings, os gestores conseguem acompanhar os indicadores de forma mais objetiva, inclusive no âmbito da adesão de procedimentos de segurança por parte dos funcionários. Por outro lado, o feedback instantâneo permite que os colaboradores saibam em tempo real, o seu progresso e o que precisa

ser ajustado (Borges, 2023).

Ao mesmo tempo, os sistemas de premiação ou recompensas atuam de forma positiva no tocante ao reconhecimento, estimulando a produtividade e o engajamento na busca por resultados e melhorias na atuação laboral em todos os aspectos, tendo em vista que motiva os funcionários a trabalharem melhor (Borges, 2023) Além disso, ao transformar o acompanhamento em uma experiência enriquecedora e protagonizadora pelo colaborador, a gamificação leva a uma melhoria na performance individual e coletiva (Borges, 2023)

3.6. O potencial da gamificação na SST: uma análise do aumento do engajamento nos treinamentos de segurança e a promoção do comportamento proativo

A segurança e Saúde no Trabalho (SST) é um pilar fundamental da gestão corporativa, visando proteger a integridade física e mental dos colaboradores. No entanto, o desafio central da SST reside em manter o engajamento e garantir a retenção do conhecimento nos treinamentos obrigatórios bem como a adoção de comportamentos proativos no contexto laboral (Marangoni, 2022) Sob esse aspecto, a gamificação emerge como uma solução promissora, sendo definida como o uso de elementos e mecânicas de jogos em contextos não lúdicos (Asfora e Neto, 2025)

Nessa perspectiva, a aplicação da gamificação em SST transforma o aprendizado em uma experiência ativa e envolvente e tendo como objetivo, modificar o comportamento de forma duradoura (Araújo, 2025). Os treinamentos de segurança, frequentemente considerados obrigatórios e repetitivos, podem gerar desinteresse e baixa retenção do conteúdo, a gamificação torna-se uma metodologia relevante, tendo em vista, que aumenta o foco e a motivação dos participantes (Marangoni, 2022). Além disso, ao introduzir desafios e a necessidade de interagir para avançar, a gamificação mantém a atenção do colaborador por mais tempo, tornando o aprendizado menos tedioso e mais dinâmico. A exemplo disso, as plataformas gamificadas, como simuladores e quizzes com pontuação colaboram com a relação teórico-prática no contexto pedagógico da capacitação em SST (Asfora e Fernandes Neto, 2025)

Somado a isso, o ambiente seguro dos jogos permite que o colaborador cometa erros sem risco, aprenda a partir da associação da teoria à prática e receba feedbacks imediatos. Esse ciclo de tentativa e erro, somado à repetição lúdica otimiza a retenção e a memorização de procedimentos críticos de segurança (Araújo, 2025) Estudos indicam que a gamificação pode triplicar a motivação para o aprendizado, impactando diretamente os índices de conclusão dos treinamentos (Asfora e Fernandes Neto, 2025). Além disso, a eficácia dessa abordagem reside

em criar o sentimento de progresso e recompensa, alinhando os objetivos de segurança da empresa com a motivação intrínseca do colaborador (Araújo, 2025)

No tocante à promoção do comportamento proativo e do desenvolvimento da cultura de segurança, os sistemas gamificados podem ser projetados para notificar condições inseguras ou a realização de inspeções de rotina, tratando essas ações como missões ou pontos extras (Rodrigues, 2023). Desse modo, a gamificação utiliza a recompensa imediata e invisível para reforçar a execução correta e segura de tarefas. Isso é mais eficaz do que apenas punir o erro, pois incentiva a repetição do comportamento desejado (Araújo, 2025) Por meio de simulações gamificadas de acidentes ou situações de emergência, os colaboradores são treinados a tomar decisões sob pressão, desenvolvendo a rapidez e a calma necessárias para o manejo das crises (Rodrigues, 2023). Tais simulações podem ser pontuadas pela eficiência representada pelo cumprimento de protocolos em SST (Rodrigues, 2023). Dessa forma, a gamificação aplicada à SST, não apenas torna o treinamento mais eficaz, mas também integra a segurança à rotina e à cultura da empresa, transformando a responsabilidade individual em um desafio coletivo e engajador, o que leva à redução de acidentes e incidentes. (Araújo, 2025).

3.7. Desafios e barreiras na implementação: uma análise sobre os obstáculos para a adoção de gamificação em SST

A Segurança e Saúde no Trabalho (SST) é um imperativo ético e legal nas organizações, mas enfrenta o desafio constante de manter o engajamento e garantir a aplicação prática dos conhecimentos em segurança (Asfora e Fernandes Neto, 2025) Nesse cenário, a gamificação definida como a aplicação de elementos de design de jogos em contextos não lúdicos surge como uma relevante perspectiva para modernizar e dinamizar a capacitação (Araújo, 2025)

Apesar do inegável potencial da gamificação para aumentar o engajamento e a retenção do conhecimento em Segurança e Saúde no Trabalho (SST), sua implementação no ambiente corporativo brasileiro enfrenta uma série de desafios e barreiras que limitam sua eficácia e adoção em larga escala (Araújo, 2025). Um dos principais entraves reside nas barreiras culturais e na percepção de que a segurança é um tema incompatível com o conceito de jogo (Araújo, 2025)

Há uma forte resistência à mudança por parte dos colaboradores e, por vezes, da própria gestão, que podem encarar a gamificação como a infantilização do treinamento, relacionando-a ainda à desvalorização da seriedade do tema (Araújo, 2025). Essa resistência cultural é forçada pelo medo de trivialização do risco, onde a inserção de elementos lúdicos

poderia fazer com que os colaboradores negligenciassem a gravidade das consequências advindas de falhas de segurança (Araújo, 2025)

Outro ponto de preocupação é que o foco excessivo em competição e ranking, comum em sistemas gamificados, pode desviar o foco da segurança para a pontuação ou gerar um ambiente de trabalho individualista, em vez de promover a colaboração necessária para uma cultura de segurança eficaz (Borges, 2023) Em paralelo, as questões culturais, existem desafios técnicos e de investimento significativos. A implementação de uma plataforma de gamificação de alta qualidade e que seja pedagogicamente eficaz para SST demanda um alto custo inicial, o que se torna uma barreira para pequenas e médias empresas (Borges, 2023)

Somado a isso, o Retorno sobre Investimento (ROI) em segurança, embora crucial para evitar acidentes e multas, pode ser difícil de ser quantificado imediatamente, dificultando a aprovação do projeto pela gestão (Araújo, 2025) Além disso, o design das plataformas é complexo, exigindo especialistas para criar um sistema que seja interativo, intuitivo e, principalmente, alinhado com as Normas Regulamentadoras (NRs) e os procedimentos específicos de segurança do ramo empresarial que a empresa integra (Araújo, 2025) Uma plataforma mal desenhada pode falhar em engajar, ou pior, pode transmitir informações incorretas. Soma-se a isso, a dificuldade em integrar a solução gamificada com os sistemas de gestão de SST existentes e a necessidade de manutenção e atualização contínua do conteúdo para manter o interesse e refletir sobre possíveis novas legislações (Araújo, 2025).

No tocante às perspectivas e tendências futuras da gamificação em SST, o foco é o uso de estratégias que buscam superar barreiras, enfatizando métodos de ensino mais sofisticados e menos focados na competição pura. Tendo como uma das estratégias, o foco no design comportamental, a tendência é utilizar a gamificação não apenas para pontuar treinamentos teóricos, mas para reforçar comportamentos proativos em campo, recompensando a identificação e notificação de riscos e o uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Além disso, o design futuro prioriza a colaboração e o reconhecimento social em detrimento do ranking individual (Asfora e Fernandes Neto, 2025)

Sob esse aspecto, uma das perspectivas futuras de uso da gamificação no contexto de capacitação em SST está relacionada à Realidade Virtual (RV) e Realidade Aumentada (RA) (Borges, 2023). Isso acontece devido ao próprio potencial dessas tecnologias, tendo em vista que permitem simulações de acidentes e situações de crise em um ambiente seguro, oferecem um aprendizado experiencial com alto nível de imersão e retenção, algo impossível de replicar em treinamentos tradicionais (Mendes, 2015). O colaborador praticar a reação de vazamentos

químicos ou incêndios, aprendendo com os erros sem risco real.

Somado a isso, a quebra do conteúdo em pequenas pílulas de aprendizado (microlearning), conteúdos acessíveis a smartphones e gamificadas como mini-quizzes e desafios rápidos torna a revisão dos procedimentos de segurança mais frequente e menos disruptiva para a jornada de trabalho, ajudando na retenção de longo prazo (Asfora e Fernandes Neto, 2025). Além disso, os futuros usos da gamificação exigem a identificação da relação entre o engajamento dos trabalhadores nas tarefas gamificadas como a taxa de conclusão de missões em que lhes são impostas durante as simulações e à redução de incidentes e o aumento das inspeções em segurança (Asfora e Fernandes Neto, 2025).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na sociedade humana, priorizar a segurança de si própria e da família é uma prioridade desde os sujeitos primitivos, época em que a busca pela sobrevivência exigia o enfretamento a animais selvagens e a preservação das adversidades climáticas. Todavia, no contexto do surgimento da industrialização, a segurança adquiriu nova significação, estando relacionada ao uso de equipamentos e a prevenção de acidentes no ambiente laboral.

Nesse contexto, surgiram Normas Regulamentadoras a fim de estipular regras sobre uso de equipamentos essenciais à segurança no contexto laboral bem como definindo procedimentos que deverão ser realizados em casos de incêndio dentre outras situações, tornando os locais de trabalho mais seguros aos operários. Com isso, a capacitação em Segurança e Saúde no Trabalho (SST) torna-se necessária e obrigatória tanto no tocante à mitigação de riscos e perigos como na preservação e manutenção da saúde ocupacional, sendo exigida por uma complexa rede de Normas Regulamentadoras (NRs) que visam garantir a padronização e a obrigatoriedade da capacitação dos trabalhadores em SST no contexto laboração brasileiro.

A partir disso, podemos compreender que a legislação exige a formação dos colaboradores no tocante à saúde e à segurança no trabalho, fato que implica em um ambiente educativo pensado para o desenvolvimento de tais habilidades e, conseqüentemente, a adoção de uma metodologia de ensino. Assim como acontece com a adoção de métodos de ensino tradicionais, no contexto de capacitação em SST, o engajamento dos trabalhadores, a retenção efetiva dos conhecimentos se dá mediante a metodologias que aumentem a motivação dos colaboradores para o aprendizado das normas de segurança. Todavia, o que frequentemente acontece é o uso de métodos convencionais de treinamento que resultam em baixa participação,

dificuldade na aquisição de conhecimentos e falhas na internalização de comportamentos seguros, um dos principais desafios da capacitação tradicional.

Em contrapartida, a gamificação em contextos corporativos tem evidenciado seu poder transformador. A inclusão de elementos de jogos como pontuações, rankings, desafios e feedbacks imediatos demonstrou ser altamente eficaz para aumentar o engajamento e a aprendizagem efetiva em diversos setores, sobretudo, no tocante ao treinamento e desenvolvimento de habilidades em SST. Portanto, o potencial da gamificação é significativo, pois ao inserir dinamismo e interatividade nos treinamentos, a gamificação não apenas eleva o engajamento nas capacitações em SST, mas promove o comportamento proativo em relação à segurança, incentivando a tomada de decisões preventivas em contextos reais.

Todavia a transição não é isenta de obstáculos. No tocante aos desafios e barreiras na implementação da gamificação em capacitações em SST, destaca-se a resistência cultural à mudança, a necessidade de design instrucional qualificado e os custos iniciais com plataformas robustas. Em síntese, embora, exija planejamento e alinhamento com os objetivos da SST, a gamificação representa uma perspectiva promissora para modernizar a capacitação, tornando-a eficaz tocante aos impactos de segurança no ambiente de trabalho.

REFERÊNCIAS

ARAUJO, Elliciane de Sousa. Desafios globais na Educação e na Segurança do Trabalho. **Revista Interseção**, v. 7, n. 1, p. 88-108, 2025. Disponível em: [Vista do Desafios globais na Educação e na Segurança do Trabalho](#) Acesso em: 03. dez. 2025

ASFORA, Luana Vaz Fernandes; FERNANDES NETO, André Pedro Fernandes. A dinâmica da gamificação no ensino de SST: interatividade e engajamento acadêmico. 2025. Disponível em: [content](#)

BUZZI, VANESSA CARDOSO. ANÁLISE DOS ASPECTOS COMPORTAMENTAIS E TREINAMENTO RELACIONADOS À SEGURANÇA DOS EMPREGADOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL. 2013. Disponível em: [\(CAPA Vanessa REV 1 - Cópia\)](#) Acesso em: 03. dez. 2025

CAMARGO, Wellington. Gestão da segurança do trabalho. 2016. Disponível em: [2a Disciplina - Gestao da Seguranca do Trabalho.pdf](#) Acesso em: 10. dez. 2025

COGGIOLA, Osvaldo. Da revolução industrial ao movimento operário. As origens do mundo contemporâneo. Porto Alegre: Pradense, 2010. Disponível em: [OC Revolucao industrial e movimento operario-libre.pdf](#) Acesso em: 10. dez. 2025

DA SILVA, Amarillys R. Félix et al. O Uso da Teoria da Autodeterminação no Contexto da Gamificação. Uma Revisão de Literatura. **Revista Latinoamericana De Tecnología Educativa-RELATEC**, v. 21, n. 2, p. 59-82, 2022. Disponível em: [Visão do Uso da Teoria da Autodeterminação no Contexto da Gamificação. Uma revisão da literatura](#) Acesso em: 11 dez. 2025

DE ARAÚJO, Francisco Rossal. A saúde do trabalhador como direito fundamental (no Brasil). **Revista Eletrônica: acórdãos, sentenças, ementas, artigos e informações**, v. 6, n. 110, 2010. Disponível em: [Vista do A Saúde do Trabalhador como Direito Fundamental \(no Brasil\)](#) Acesso em: 13 dez. 2025

LOPES, Ronan Anacleto; TODA, Armando Maciel; BRANCHER, Jacques Duílio. Um estudo preliminar sobre conceitos extrínsecos e intrínsecos do processo de Gamification. **Revista Brasileira de Informática na Educação**, v. 23, n. 03, p. 164, 2015. Disponível em: [3319-7889-1-PB.pdf](#) Acesso em: 04. dez. 2025

MARANGONI, Matheus Matsuda et al. Treinamento corporativo: gamificação, engajamento e motivação nos ciclos de aprendizado. 2022. [repositorio.pucsp.br/bitstream/handle/26063/1/Matheus_Matsuda_Marangoni.pdf](#) Acesso em: 05. dez. 2025

MARTINS, Lara Caxico. **Gamificação no Ambiente de Trabalho: Motivação, Fiscalização e Controle**. Editora Thoth. Disponível em: [Gamificação no Ambiente de Trabalho: Motivação, Fiscalização e Controle - Lara Caxico Martins - Google Livros](#) Acesso em: 08. dez. 2025

MENDES, Joana Filipa Santos. **O papel da formação em Segurança e Saúde no Trabalho no desenvolvimento de competências profissionais: estudo de caso**. 2015. Tese de Doutorado. Instituto Politécnico de Setúbal. Escola Superior de Tecnologia de Setúbal. [content](#)

[\(3\).pdf](#) Acesso em: 09. dez. 2025

RODRIGUES, Diêgo Borges et al. Os efeitos da gamificação na facilitação de treinamentos corporativos. 2023. Disponível em: [DiêgoRodriguesDissertacao2023.pdf](#) Acesso em: 06. dez. 2025